

CIRCULAÇÃO COLATERAL CEREBRAL NO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO: UMA VISÃO NEUROANATÔMICA

Taynara Souza Silva¹
Viviane Araújo e Silva de Carvalho¹
Nicole Gonzaga Guerreiro¹
Isabela Verniano Pasqualotto¹
Bruna Braga Kapusta²
Renato Canevari Dutra da Silva³

¹Acadêmicas de Medicina, Faculdade de Medicina de Rio Verde, Universidade de Rio Verde, Goiás. Contato: taynarasouza@hotmail.com.

²Acadêmica de Medicina, Centro Universitário de Maringá, Paraná.

³Prof. Me. da Faculdade de Medicina de Rio Verde, Universidade de Rio Verde, Goiás.

Recebido em: 22/01/2020 – Aceito em: 01/02/2020

Resumo: O cérebro possui emaranhados de neurônios, que quando sob deficiência de fluxo sanguíneo, causam sinais e sintomas em deficitários em todo o corpo. Através da oclusão dos vasos sanguíneos, a circulação é limitada, gerando o quadro de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). Foram usados artigos derivados dos bancos de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed), além de livros de referência. Como resultados, o parênquima cerebral pode ser irrigado por duas vias de circulação colateral, extracraniana e intracraniana, e a fonte intracraniana se divide em primária e secundária. A relação entre o grau de colateralização e a previsão da evolução do infarto influencia no tamanho final da região atingida e na determinação da área de penumbra. Vias colaterais pobres geram quadros de hiperglicemia aguda e hipertensão, e vias colaterais ricas promovem maior perfusão de fármacos e agentes trombolíticos.

Palavras-chave: Círculo Arterial do Cérebro. Infarto Cerebral. Revascularização Cerebral.

Abstract: The brain has tangles of neurons, which when under deficient blood flow, cause signs and symptoms in deficits throughout the body. Through the occlusion of blood vessels, circulation is limited, generating the condition of Ischemic Stroke (CVA). Articles derived from the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed) databases were used, in addition to reference books. As a result, the cerebral parenchyma can be irrigated by two routes of collateral circulation, extracranial and intracranial, and the intracranial source is divided into primary and secondary. The relationship between the degree of collateralization and the prediction of the infarction evolution influences the final size of the affected region and the determination of the penumbra area. Poor collateral pathways generate acute hyperglycemia and hypertension, and rich collateral pathways promote greater perfusion of drugs and thrombolytic agents.

Keywords: Circle of Willis. Cerebral Infarction. Cerebral Revascularization.

1. INTRODUÇÃO

O sistema nervoso possui células que necessitam de intensa vascularização para transporte de glicose e oxigênio. Interrupções do suporte sanguíneo por mais de 5

minutos podem causar lesões irreversíveis (Machado; Haertel, 2014). Muitas dessas interrupções são causadas por acidentes vasculares cerebrais isquêmicos (AVCI), que possuem instalação súbita e rápida evolução.

A interrupção das artérias carótida interna e cerebral média gera déficits motores, sensitivos e visuais; na artéria cerebral anterior, há sinais de frontalização e afasias; e as artérias cerebral posterior e basilar se relacionam a síndromes cerebelares (Porto; Porto, 2019).

Porém, esses efeitos podem ser atenuados ou anulados caso haja uma circulação colateral eficiente. A circulação colateral cerebral é um conjunto de vasos que preserva o fluxo sanguíneo diante de alterações anatomofisiológicas na circulação primária (Sheth; Liebeskind, 2014).

O objetivo deste artigo foi caracterizar a circulação colateral cerebral em casos de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos.

2. MÉTODO

Este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica por revisão integrativa. A busca das produções científicas foi realizada no *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *US National Library of Medicine National Institutes of Health* (PubMed). Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: 1) artigos publicados nos últimos cinco anos; 2) artigos publicados nas línguas portuguesa e inglesa; e 3) artigos que abordassem a associação entre neuroanatomia vascular e acidente vascular cerebral.

Foram excluídos artigos publicados em anos anteriores a 2014, que focavam áreas da saúde exceto a neurologia, e que abordavam estatísticas associadas a acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos.

Foram utilizados, para a busca dos artigos, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Círculo Arterial do Cérebro”, “Infarto Cerebral” e “Revascularização Cerebral”, e seus correspondentes em inglês “Circle of Willis”, “Cerebral Infarction” e “Cerebral Revascularization” respectivamente.

Os artigos selecionados para análise foram então copiados das bibliotecas virtuais e organizados conforme a ordem de seleção. Também foram utilizados livros de referência em estudos médicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O parênquima cerebral pode ser suprido por duas vias de circulação colateral, extracraniana e intracraniana. A fonte extracraniana engloba a artéria carótida externa, que dá origem às artérias facial, maxilar, menígea média e occipital, principais ramos que desviam fluxo sanguíneo para as artérias intracranianas. A fonte intracraniana se divide em primária e secundária. A fonte primária engloba as artérias cerebrais anterior, média e posterior, comunicante anterior, e comunicantes posteriores direita e esquerda, que formam o polígono de Willis (Machado; Haertel, 2014). A fonte secundária é caracterizada por formações anastomóticas induzidas pela obstrução, e estas ligam as principais artérias, conectando extensões maiores de parênquima cerebral (Alves; Pacheco; Rocha, 2016).

Em 2019, uma pesquisa realizada com 228 pacientes com histórico de admissão por AVCI mostrou grande prevalência de isquemia cerebral anterior (Ferkh et al., 2019). Em outro estudo, foi demonstrado que cerca de 15 a 20% dos AVCs isquêmicos agudos são causados por oclusão da circulação posterior (Tinoco; Santos, 2018). Portanto, a relação entre o grau de colateralização e a previsão da evolução do infarto influencia no tamanho final da região atingida e na determinação da área de penumbra (Alves; Pacheco; Rocha, 2016).

Com maior fluxo sanguíneo das áreas penumbrais do tecido atingido pelo AVCI, há maiores taxas de reversibilidade do quadro, pois fluxos acima de 20% retardam a morte celular irreversível (Winship et al., 2014), dado importante na determinação de um perfil vascular favorável à revascularização (Sheth; Liebeskind, 2014; Leng, 2016), além de atenuar os impactos hemodinâmicos na região afetada (Liu et al., 2017).

Um estudo realizado com 119 pacientes demonstrou que vias colaterais pobres geravam quadros de hiperglicemia aguda e hipertensão, marcadores desfavoráveis no AVCI agudo (Liebeskind et al., 2014). Ao se aumentar o fluxo sanguíneo na região, a circulação colateral promove maior perfusão de fármacos e agentes trombolíticos (Winship et al., 2014).

4. CONCLUSÃO

Esta revisão buscou sintetizar informações a respeito da importância do conhecimento da neurovasculatura e sua circulação colateral em casos de acidente vascular cerebral isquêmico. A conexão entre as artérias torna possível a manutenção

da irrigação cerebral, diminuindo ou suprimindo os efeitos colaterais da diminuição de fluxo. Esse conhecimento engloba não só o paciente em estágios iniciais do quadro, como permite também analisar seu prognóstico e formas de tratamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, H. C. B. R.; PACHECO, F. T.; ROCHA, A. J. **Collateral blood vessels in acute ischemic stroke: a physiological window to predict future outcomes**. In: Arquivos de Neuro-psiquiatria, 2016. Artigos eletrônicos. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2016000800662>. Acesso em: 29 set. 2019.

FERKH, A. et al. **Demographic and Clinical profile of Cardioembolic Stroke Patients in Western Sydney**. In: US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2019. Artigos eletrônicos. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260597>>. Acesso em: 22 jul. 2019.

LENG, X. et al. **Impact of Collateral Status on Successful Revascularization in Endovascular Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis**. In: US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2016. Artigos eletrônicos. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26579719>>. Acesso em: 03 ago. 2019.

LIEBESKIND, D. S. et al. **Impact of Collaterals on Successful Revascularization in Solitaire FR With the Intention for Thrombectomy**. In: US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2014. Artigos eletrônicos. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4157911/>>. Acesso em: 29 jul. 2019.

LIU, X. et al. **Collateral circulation alters downstream hemodynamic stress caused by intracranial atherosclerotic stenosis**. In: US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2017. Artigos eletrônicos. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28436268>>. Acesso em: 03 ago. 2019.

MACHADO, A; HAERTEL, L. M. **Neuroanatomia Funcional**. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 363p.

PORTO, C. C.; PORTO, A. L. **Semiologia Médica**. 8 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2019. 1360p.

SHETH, S. A.; LIEBESKIND, D. S. **Imaging Evaluation of Collaterals in the Brain: Physiology and Clinical Translation**. In: US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2014. Artigos eletrônicos. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478305#>>. Acesso em: 22 jul. 2019.

TINOCO, C. S. L.; SANTOS, P. M. C. **Manejo anestésico do tratamento endovascular para acidente vascular cerebral isquêmico agudo: influências no resultado e complicações**. In: THE SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE. The Scientific Electronic Library Online, 2018. Artigos eletrônicos. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942018000600613&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 22 jul. 2019.

WINSHIP, I. R. et al. **Augmenting collateral blood flow during ischemic stroke via transient aortic occlusion**. In: Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 2014. Artigos eletrônicos. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3887343/>>. Acesso em: 29 jul. 2019.